

TURLI XIL IQLIM SHAROITLARIDA YETISHTIRILGAN MAYIZBOP UZUM NAVLARINING BIOKIMYOVIY TAHLILI

Одинаев Мирзамад Исаевич

қишлоқ хўжалиги фанлари фалсафа доктори (PhD) Тошкент давлат аграр
университети, Ўзбекистан.

Ruziqulova Zaynura Yuldoshevna

О'симliklarni himoya qilish ilmiy tadqiqot instituti kichik ilmiy xodimi,
Ўзбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17513761>

Annotatsiya: Ushbu maqolada uzumning sharobbob navlari tarkibi va uning vino sifatiga ta'siri tahlil qilindi. Uzumning tarkibiga esa o'z navbatida yetishtirish iqlim sharoiti va nav xususiyatlarining ta'siri tahlil qilindi. Ushbu maqolada Toshkent, Samarqand va Surxondaryo viloyatida yetishtirilgan Qora kishmish, Sagdiana, Kattaqo'rg'on, Sultoniy, Qora janjal, Xusayni, Go'zal qora kabi uzum navlarida Namlik (suv miqdori), Quruq modda (TSS, °Brix), Shakar miqdori (glukoza, fruktoza), Titrlanadigan kislotalik va pH qiymati tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Qora kishmish, Sagdiana, Kattaqo'rg'on, Sultoniy, Qora janjal, Xusayni, Go'zal qora, Namlik (suv miqdori), Quruq modda (TSS, °Brix), glukoza, fruktoza, Titrlanadigan kislotalik, Ph.

Kirish.

O'zbekiston qadimdan uzum yetishtirish va uni qayta ishlash madaniyati rivojlangan mamlakatlardan biri hisoblanadi. Mamlakatimizning har bir mintaqasi o'ziga xos iqlim sharoitiga ega bo'lib, bu omil uzumning kimyoviy tarkibi, ayniqsa, uning shakar, kislota, quruq modda va namlik miqdoriga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Bugungi kunda mayizbop uzum navlarini yetishtirish, ularning sifatini oshirish va eksportbop mahsulot tayyorlash jarayonida uzum tarkibidagi biokimyoviy ko'rsatkichlarni chuqur tahlil etish muhim ahamiyat kasb etadi.

Uzumdagi shakar miqdori (glukoza va fruktoza), titrlanadigan kislotalik, pH qiymati, quruq modda (TSS, °Brix) hamda namlik miqdori uzumning texnologik pishganlik darajasini va quritish jarayonidagi sifat o'zgarishlarini belgilovchi asosiy mezonlardir. Shu bois, turli xil iqlim sharoitlarida yetishtirilgan uzum navlarining biokimyoviy tarkibini aniqlash orqali mayiz ishlab chiqarish uchun eng maqbul mintaqa va navlarni tanlash imkoniyati yaratiladi.

Mazkur tadqiqotda Toshkent, Samarqand va Surxondaryo viloyatlarida yetishtirilgan Qora kishmish, Sagdiana, Kattaqo'rg'on, Sultoniy, Qora janjal, Xusayni va Go'zal qora kabi mashhur mayizbop uzum navlarining biokimyoviy tarkibi tahlil qilindi. Tahlil natijalari turli iqlim sharoitlarining uzumdagi suv miqdori, quruq modda, shakar tarkibi va kislotalik darajasiga qanday ta'sir

ko'rsatishini aniqlashga, shuningdek, mayiz tayyorlash jarayonida sifat ko'rsatkichlarini optimallashtirishga xizmat qiladi.

Tadqiqot materiallari va metodlari. Ushbu tadqiqotda Toshkent, Samarqand va Surxondaryo viloyatida yetishtirilgan Qora kishmish, Sagdiana, Kattaqo'rg'on, Sultoniy, Qora janjal, Xusayni, Go'zal qora kabi uzum navlarida Namlik (suv miqdori), Quruq modda (TSS, °Brix), Shakar miqdori (glukoza, fruktoza), Titrlanadigan kislotalik va pH qiymati tahlil qilingan.

Biokimyoviy tahlillar quyidagi tartibda olib borildi. Namlik (suv miqdori) — uzum namunalarining 105 °C da doimiy og'irlikka kelguncha quritish usuli bilan aniqlandi. Quruq modda (TSS, °Brix) — raqamli refraktometr yordamida uzum sharbatidan o'lchandi. Shakar miqdori (glukoza va fruktoza) — zamonaviy usulda —spektrofotometrik tahlil asosida aniqlandi. Titrlanadigan kislotalik — 0,1 N NaOH eritmasi bilan titrlash orqali, natijalar uzum sharbatining 100 ml dagi kislotalik miqdori (g/l) sifatida ifodalandi. pH qiymati — raqamli pH-metr yordamida aniqlanib, muhitning kislotali yoki ishqoriy darajasi belgilandi.

Har bir tahlil uch marotaba takrorlandi, o'rtacha qiymatlar hisoblab chiqildi. Natijalar arifmetik o'rtacha \pm xatolik ($M \pm m$) shaklida ifodalandi. Statistik ishonchlilik darajasi $P < 0,05$ darajada baholandi.

Ushbu metodika asosida olingan ma'lumotlar turli iqlim sharoitlarining uzum mevalari biokimyoviy tarkibiga ta'sirini solishtirish imkonini berdi. Natijalar asosida har bir nav va hudud uchun optimal mayiz ishlab chiqarish sharoitlarini belgilash mumkin bo'ldi.

Natija va munozaralar.

Bir nechta mualliflarning fikriga ko'ra, o'simlik materiallari (genotip), zamburug'lar va bakteriyalar populyatsiyasi (mikrobioma), tuproq va iqlim sharoitlari, uzum yetishtirish agrotexnikasi bilan bog'liq barcha omillar uzum sifatiga va natijada ishlab chiqarilgan mayizlarga ta'sir qiladi. Shunday qilib, bu omillarning barchasi o'rtasidagi o'zaro ta'sirlar odatda "terroir" deb ataladi va natijada mayiz xususiyatlariga ta'sir etadi [3, 5].

Magalhaesning [5] fikriga ko'ra, ushbu o'zaro ta'sirlar asosida ko'pchilik mualliflar uchun "terroir" tushunchasi keng tarqalgan. Aslida, barcha uzum yetishtirish hududlari o'zlarining tabiiy muhit sharoitlari bilan tavsiflanadi, odatda iqlim va tuproq xususiyatlari bilan bog'liq, lekin ayni paytda inson omiliga bog'liq.

O'tkazilgan tahlillar natijasida Toshkent, Samarqand va Surxondaryo viloyatlarida yetishtirilgan mayizbop uzum navlarining biokimyoviy tarkibi o'rtasida sezilarli farqlar aniqlangan. Ushbu farqlar, asosan, har bir hududning

iqlimiy va agroekologik xususiyatlari, ya'ni harorat, namlik, yog'ingarchilik miqdori va quyosh radiatsiyasi bilan bog'liq ekani kuzatildi. O'zbekistonning turli agroiklim mintaqalarida bir xil uzum navi tarkibidagi namlik, quruq modda, shakar, kislotalilik va pH qiymatlarining o'zgarishi "terroir" hodisasining uzumchilikda qanchalik muhim omil ekanligini yana bir bor tasdiqlaydi.

Namlik va quruq modda (TSS, °Brix) ko'rsatkichlari. Tahlil natijalariga ko'ra, barcha uzum navlarida eng yuqori namlik miqdori Samarqand viloyatida aniqlanib, bu ko'rsatkich 74–75% oralig'ida bo'lgan. Eng past namlik esa Surxondaryo viloyatida qayd etildi (69–70%). Bu holat Surxondaryo viloyatining issiq, quruq va nisbatan kontinental iqlim sharoitlari bilan izohlanadi. Quyoshli kunlarning ko'pligi mevalardagi suvning tabiiy ravishda tezroq bug'lanishiga olib keladi, natijada quruq modda miqdori (TSS) oshadi. (1-JADVAL)

Masalan, Qora kishmish va Qora janjal navlarida Surxondaryo sharoitida TSS ko'rsatkichi mos ravishda 23,1°Brix va 23,3°Brix ni tashkil etdi, bu Toshkent (22,4–22,5°Brix) va Samarqand (21,0–21,2°Brix)dagi qiymatlardan ancha yuqori. Bunday ko'rsatkichlar uzumning quritish uchun yetarlicha pishganligini, ya'ni mayiz tayyorlash jarayonida tabiiy shakar konsentratsiyasining yuqoriligini bildiradi.

Sultoniy, Xusayni va Go'zal qora navlarida ham shunga o'xshash tendensiya kuzatildi — issiq iqlim sharoitida quruq modda miqdori ortib, suv ulushi kamaydi. Bu holat nafaqat quritish jarayonini tezlashtiradi, balki tayyor mayizning ta'm va rang sifatini ham yaxshilaydi. Aksincha, Samarqand viloyatida havo nisbatan nam va salqin bo'lgani uchun, uzum mevalari suyuqlikni ko'proq saqlab qolgan, bu esa TSS darajasining biroz past bo'lishiga olib kelgan.

1-jadval

TURLI XIL IQLIM SHAROITLARIDA YETISHTRILGAN MAYIZBOP UZUM NAVLARINING BOKIMYOVIY TAHLILI

Uzum navi	Viloyat	Namlik (%)	Quruq modda (TSS, °Brix)	Shakar miqdori (mg/g)	Titrlanadigan kislotalilik (g/L)	pH
Qora kishmish	Toshkent	71.2	22.4	180	5.8	3.3
	Samarqand	74.6	21.0	165	6.3	3.2
	Surxondaryo	70.0	23.1	190	5.5	3.4
Sagdiana	Toshkent	72.8	21.6	175	6.0	3.3
	Samarqand	75.2	20.4	160	6.5	3.2

	Surxondaryo	69.8	22.8	185	5.6	3.5
Kattaqo'rg'on	Toshkent	70.5	22.2	182	5.7	3.3
	Samarqand	73.9	21.1	168	6.4	3.2
	Surxondaryo	69.0	23.0	188	5.5	3.4
Sultoniy	Toshkent	72.0	21.9	178	6.1	3.3
	Samarqand	75.5	20.5	162	6.7	3.1
	Surxondaryo	70.2	22.7	184	5.6	3.4
Qora janjal	Toshkent	71.8	22.5	190	5.9	3.3
	Samarqand	74.3	21.2	175	6.2	3.2
	Surxondaryo	69.5	23.3	200	5.4	3.5
Xusayni	Toshkent	72.6	21.8	176	6.0	3.3
	Samarqand	75.0	20.6	162	6.5	3.1
	Surxondaryo	70.1	22.9	186	5.5	3.4
Go'zal qora	Toshkent	71.4	22.0	182	5.8	3.4
	Samarqand	74.8	20.9	168	6.3	3.2
	Surxondaryo	69.3	23.2	193	5.4	3.5

Shakar miqdori (glukoza va fruktoza). Uzumdagi shakar miqdori, ayniqsa, mayizbop navlar uchun asosiy sifat ko'rsatkichlaridan biridir. Tahlillarga ko'ra, barcha navlarda shakar miqdori 160–200 mg/g oralig'ida o'zgarib, iqlim ta'siri ostida sezilarli farq ko'rsatgan. Eng yuqori shakar kontsentratsiyasi Surxondaryoda o'stirilgan Qora janjal navida kuzatilib, bu ko'rsatkich 200 mg/g ni tashkil etdi.

Bu natijalar Surxondaryo viloyatidagi yuqori harorat, uzoq vegetatsiya davri va kuchli quyosh nurlanishi tufayli fotosintez jarayonining faol kechishi bilan izohlanadi. Natijada uzum mevasida saxaroza, glukoza va fruktoza miqdori ko'payadi. Qora kishmish va Tashkentskiy navlari ham bu hududda yuqori shakar yig'ilish darajasini ko'rsatdi (190–193 mg/g). Aksincha, Samarqanddagi navlarda shakar miqdori nisbatan past bo'lib, 160–175 mg/g oralig'ida bo'ldi. Bu mintaqaning salqin kechalari va nisbatan qisqa quyoshli kunlari bilan bog'liq.

Toshkent viloyati bo'yicha olingan ma'lumotlar o'rtacha ko'rsatkichni namoyon etdi (175–185 mg/g). Bunday muvozanatli shakar kontsentratsiyasi mayiz tayyorlash jarayonida barqaror sifatga erishish uchun eng maqbul sharoitlardan biri hisoblanadi.

Titrlanadigan kislotalik va pH qiymatlari. Uzumdagi titrlanadigan kislotalik va pH qiymati uning ta'm xususiyatlariga, shuningdek, mayizning saqlanish barqarorligiga katta ta'sir ko'rsatadi. Tahlillar shuni ko'rsatdiki, iqlim sharoiti

sovuqroq bo'lgan hududlarda (xususan, Samarqand) uzumning titrlanadigan kislotaligi yuqoriroq bo'lgan. Masalan, Sagdiana va Xusayni navlarida bu ko'rsatkich mos ravishda 6,5 g/l va 6,5 g/l ni tashkil etgan. Bu davrda pH qiymati 3,1–3,2 atrofida bo'lib, muhitning nisbatan kislotali ekanini bildiradi.

Surxondaryo viloyatida esa, aksincha, titrlanadigan kislotalik 5,4–5,6 g/l oralig'ida, pH qiymati esa 3,4–3,5 bo'lgan. Bu issiq sharoitda organik kislotalar, xususan, olma va limon kislotasining parchalanishi kuchli kechishi bilan bog'liq. Toshkent viloyatida bu ko'rsatkichlar o'rtacha qiymatlarda saqlanib, kislotalilik 5,8–6,1 g/l, pH esa 3,3 atrofida bo'lgan.

Kislotalik va pH orasidagi bu nisbatlar uzumning saqlanish sifati hamda quritish jarayonidagi oksidlanish reaksiyalariga bevosita ta'sir qiladi. Nisbatan past kislotalilik va yuqori pH Surxondaryo uzumlarida mayiz rangining to'qroq bo'lishiga, Samarqand uzumlarida esa rangning biroz ochroq chiqishiga sabab bo'ladi.

Har bir mintaqaning o'ziga xos iqlim sharoiti uzum mevalarining biokimyoviy ko'rsatkichlariga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatdi. Umuman olganda, Surxondaryo viloyatida yetishtirilgan uzumlar yuqori shakar, past namlik va past kislotalilik bilan ajralib tursa, Samarqanddagi uzumlar aksincha, yuqori namlik va kislotalik, ammo nisbatan past shakar miqdori bilan tavsiflandi. Toshkent viloyatidagi uzum navlari esa bu ikki holat o'rtasida muvozanatli ko'rsatkichlarga ega bo'ldi.

Bu natijalar mayiz ishlab chiqarishda hudud tanlashning muhimligini ko'rsatadi. Issiq va quruq iqlim sharoitida yetishtirilgan uzumlar tezroq quriydi, tabiiy shakar kontsentratsiyasi yuqori bo'ladi va mayiz sifati yaxshilanadi. Shu bilan birga, bunday uzumlar kamroq kislotalikka ega bo'lgani uchun uzoq muddatli saqlashda barqarorlikni ta'minlash maqsadida texnologik nazorat talab etiladi.

Sovuqroq va nam iqlimli hududlarda esa, uzumning tabiiy nordonligi yuqoriroq bo'ladi, bu esa ayrim holatlarda quritishdan oldin oldindan pishitish yoki shakar miqdorini oshirish choralarini talab qiladi.

Xulosa

O'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatdiki, har bir uzum navi o'zining genetik xususiyatlariga ko'ra ma'lum bir iqlim sharoitiga yaxshiroq moslashgan. Mayizbop sifat nuqtai nazaridan Surxondaryo viloyati sharoitida yetishtirilgan Qora kishmish, Qora janjal va Go'zal qora navlari eng yuqori shakar kontsentratsiyasi (190–200 mg/g) va optimal TSS qiymatlari (23,0°Brix dan yuqori) bilan ajralib turadi. Samarqandda esa Sagdiana va Xusayni navlari yuqori

kislotalilikka ega bo'lib, ular sharobbop yoki aralash ishlov berish uchun ham mos hisoblanadi.

Shunday qilib, olingan natijalar uzum navlari va iqlim sharoitlari o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni aniq ko'rsatdi. Bu ma'lumotlar mayiz ishlab chiqarish texnologiyasini ilmiy asoslash, hududga mos navlarni tanlash va sifatni oshirish strategiyalarini ishlab chiqishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Buriev X., Mirzaev M., Odinaev M. - Mayizbop (germiyon) uzum navlarini quritish usullari. -ToshDAU Tahririyat-nashriyoti, 2018.-18 b.
2. Buriev X., Rizaev R., - Meva-uzum mahsulotlari biokimyosi va texnologiyasi. - Toshkent: "Mexnat", 1996. -B. 76-81.
3. Mirzaev M., Abdullaev R. -Tog' va tog'oldi mintaqalar bog'dorchiligi va uzumchiligi. // O'zbekiston qishloq xo'jaligi jurnali. Toshkent, 2010. № 1. - B. 21-22.
4. Mirzaev M., Odinaev M. - Texnologiya virashivaniya i sushki izyumpnyx sortov vinograda.- Monografiya. LAMBERT Academic Publishing. Germaniya-2017.-196 b.
5. Olmo HP. The potential role of (vinifera. X rotundifolia) hybrids in grape variety improvement. Experientia. 1986;42:921-926
6. Temurov Sh., Uzumchilik. - "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" Davlat ilmiy nashriyoti. Toshkent: 2002. -B. 180-187.